

Raport z realizacji prac badawczo- rozwojowych

•
PredSell

Przygotowane przez: Predica sp. z o.o

Data: 30 października 2021

Spis treści

1	Specyfikacja inicjalnego rozwiązania – Kesteo	3
1.1	Idea rozwiązania	3
1.2	Prezentacja rekomendacji	3
1.3	Opis silnika rekomendacyjnego	5
1.4	Diagram procesu rekomendacji	6
1.5	Model danych	7
2	Specyfikacja systemu docelowego rozwiązania	8
2.1	Opis systemu	8
2.2	Architektura rozwiązania	8
2.3	Specyfikacja funkcjonalna systemu – Moduł Frontend	9
2.3.1	Cel modułu	9
2.3.2	Wymagania	9
2.3.3	Technologia	9
2.3.4	Bezpieczeństwo	10
2.3.5	Rozwój modułu frontend	10
2.3.6	Wyświetlenie ramki z sugerowanymi produktami	10
2.3.7	Publikacja rozwiązania dla wielu klientów	10
2.3.8	Obsługiwane zdarzenia	10
2.4	Specyfikacja funkcjonalna systemu – Moduł Backend	13
2.4.1	Cel modułu	13
2.4.2	Obsługiwane zdarzenia	13
2.4.3	Elementy infrastruktury	17
2.4.4	Cosmos DB	18
2.5	Specyfikacja bazy danych – Cosmos DB	18
2.5.1	PopularProducts	19
2.5.2	ProductSpecification	19
2.5.3	UserEvents	20
2.6	Specyfikacja funkcjonalna systemu – Moduł ML	21
2.6.1	Cel modułu	21
2.6.2	Wymagania funkcjonalne	21
2.6.3	Wymagania нефункционалне	22
2.6.4	Integracja z innymi modułami	22
3	Opis danych	23
3.1	Analiza dostępnych danych	23

3.1.1	Analiza danych z Google Analytics	23
3.1.2	Analiza możliwości narzędzia Application Insights	33
3.1.3	Porównanie możliwości Google Analytics oraz Application Insights	36
3.1.4	Zakres dostępnych danych do analizy	36
3.1.5	Ocena jakości danych	39
3.2	Mechanizm do pobierania danych	39
3.2.1	Dane związane z zachowaniem użytkowników	39
3.2.2	Dane związane z oferowanymi produktami	39
3.3	Mechanizmy czyszczenia i filtracji, transformacji danych	40
3.4	Specyfikacja ramki danych – Input	45
3.4.1	User session	45
3.5	Specyfikacja ramki danych – output	45
4	Opis algorytmów ML	46
4.1	Moduł do wykrywania intencji klienta	46
4.1.1	Etap 0	46
4.1.2	Etap 1	46
4.1.3	Etap 2	47
4.1.4	Etap 3	47
4.2	Moduł generowania rekomendacji	48
4.2.1	Etap 0	48
4.2.2	Etap 1	48
4.2.3	Etap 2	48
	Rekomender bazujący na algorytmie APRIORI i innych modelach reguł asocjacyjnych. Implementacja silnika będzie w SPARKU.	48
4.2.4	Etap 3	49
4.2.5	Etap 4	50
4.2.6	Etap 5	50
5	Integracja skryptu ze sklepem klienta	51
5.1	Przygotowanie plików konfiguracyjnych	51
5.2	Integracja ze sklepem	51
5.3	Continuous integration / Continuous Delivery	51
5.3.1	Wdrażanie modułu Backend	52

1 Specyfikacja inicjalnego rozwiązania – Kesteo

1.1 Idea rozwiązania

Ideą, która stała za stworzeniem systemu rekomendacyjnego, było stworzenie produktu, który będzie miał za zadanie wspomagać sprzedaż w sklepach internetowych. Tak powstał system, występujący pod marketingową nazwą Kesteo i oferujący dedykowane rekomendacje produktów w sklepie. Cele projektowanego produktu przedstawiały się następująco:

- zwiększenie sprzedaży w sklepach internetowych,
- szybsze decyzje zakupowe,
- zwiększenie liczbę spontanicznych zakupów,
- lepsze dopasowanie klienta do zakupu poprzez spersonalizowane rekomendacje,
- przedstawienie wiarygodnych wyników za pomocą danych przesyłanych do Google Analytics.

Silnik Rekomendacji prezentowany jest na stronie klienta za pomocą Ramki przedstawiającej wybrane produkty w taki sposób, aby zrealizować zdefiniowane cele. Kluczowe są trzy elementy ramki:

- Zawartość – które produkty wyświetla
- Umiejscowienie – Wyświetlane są w widocznych miejscach (zależnie od podstrony i sklepu)
- Wygląd – Personalizowany per sklep tak aby dobrze się z nim komponował. Prezentowane są najważniejsze informacje produktowe takie jak cena, dostępność, rozmiary.

Przykład Ramki przedstawiono poniżej (wszystko co w obramowaniu POLECANE poniżej jest wyświetlane przez Silnik Rekomendacji):

POLECANE

Produkt	Skontraktowana cena	Obecna cena
TREC Rękawiczki Classic z paskami	39,00 zł	24,90 zł
POWER SYSTEM Rękawiczki Raw Power 2850	59,99 zł	49,49 zł
POWER SYSTEM Rękawice Cross Power 2860 (czerwono-czarny)	86,00 zł	59,90 zł
OLIMP Rękawice Hardcore Competition White		33,90 zł

1.2 Prezentacja rekomendacji

Silnik rekomendacyjny pozwala na wyświetlenie na stronie dwóch ramek z rekomendacjami:

1. Ramka rekomendacyjna "POLECANE":

- Zawiera 4 produkty
- Pokazuje następujące atrybuty produktu:
 - nazwę produktu,
 - zdjęcie,
 - cenę (starą i nową, % obniżki)
 - dopisek "Ostatnie sztuki"
- Przykład:

POLECANE

Produkt dostępny

12% zniżki

Ava Aktywator Młodości Hydranov z kwasem hialuronowym, 30 ml

16,49 zł **14,49 zł**

Produkt dostępny

Zlaja GdanSkin Krem kolagenowy na noc 50ml

9,90 zł

26 osób obejrzało produkt w ciągu doby

Czas wysyłki: 24h (czas szacunkowy)

Produkt dostępny

Fitomed Esencja Nawilżająca do cery mieszanej Róża Damascensis 30ml

30,49 zł

Produkt dostępny

DermoFuture Kuracja regenerująca z witaminą C 20ml

28,99 zł

2. Panel rekomendacyjny "REKOMENDOWANE DLA

- Zawiera 4 produkty
- Pokazuje następujące atrybuty produktu:
 - nazwę produktu,
 - zdjęcie,
 - cenę (starą i nową)
- Przykład po prawej stronie:

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

TOREBKA SKÓRZANA VITTORIA GOTTI MADE IN ITALY KHAKI

399,00
~~499,00 PLN~~

TOREBKA SKÓRZANA VITTORIA GOTTI MADE IN ITALY GRANATOWA

269,00
~~329,00 PLN~~

TOREBKA SKÓRZANA VITTORIA GOTTI MADE IN ITALY BUTELKOWA ZIELEN

225,00
~~275,00 PLN~~

TOREBKA SKÓRZANA VITTORIA GOTTI MADE IN ITALY CZARNA

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

1.3 Opis silnika rekomendacyjnego

Ramka rekomendacyjna "POLECANE" ma następujący algorytm wybierania produktów:

A. Wybierz 16 najczęściej oglądanych produktów:

- z zadanej kategorii
- z ostatnich 7 dni
- tylko te które są dostępne

B. Następnie wylosuj 4 produkty z 16 i wyświetl

Ramka nie wyświetli się, gdy:

- w zadanej kategorii, produktów będzie mniej niż trzy
- zostanie przekroczony czas ładowania produktów (domyślnie 2000ms).

Algorytm jako parametry wykorzystuje zatem:

- kategorię produktu, który jest wyświetlany

Ustawienie konfiguracyjne związane z tą ramką są natomiast następujące:

- liczba dni branych do określenia okresu najczęściej oglądanych produktów
- maksymalny czas ładowania produktów

Panel rekomendacyjny "REKOMENDOWANE DLA CIEBIE" ma następujący algorytm wybierania produktów:

A. Wybierz 16 produktów:

- bazując na ścieżce użytkowników
- produkty, które były najczęściej odwiedzonym następnikiem
- z ostatnich 7 dni
- tylko te które są dostępne

B. Następnie wylosuj 4 produkty z 16 i wyświetl

Jeżeli chodzi o ograniczenia i konfiguracje, to są podobne jak w ramce rekomendacyjnej.

Opisane algorytmy reprezentują dosyć proste podejście do rekomendowania produktów i będą rozwijane w ramach tego projektu.

1.4 Diagram procesu rekomendacji

Poniższy diagram przedstawia schemat procesu rekomendacji:

Aby docelowa ramka rekomendacyjna została wyświetlona musi zostać spełniony szereg warunków. Brane pod uwagę są takie informacje jak:

- Miejsce na stronie: Czy strona typu: Produkt, Kategoria, Strona Główna, Koszyk
- Zdarzenie: Czy obejrzano > 4 produkty? Czy produkt został kupiony?

1.5 Model danych

Silnik rekomendacyjny przekazuje do Google Analytics dane poprzez odpowiedni fragment kodu JavaScript. Podczas działania użytkownika na stronie, do Google Analytics wysyłane są informacje, specyficzne dla zachowania danego użytkownika.

Model danych bazuje zatem na Google Analytics, ale w szczególności przesyła dane związane ze aktywnością użytkownika.

Dokumentacja do miar i wymiarów Google Analytics znajduje się na stronie:

<https://ga-dev-tools.appspot.com/dimensions-metrics-explorer/>

Dane przekazywane do GA za pomocą Javascript:

I. Poziom eventu:

- a. **eventCategory** - konkretne kategorie eventów zdefiniowane w JS. Dotyczą oglądania produktu, czasu w TimeBox, i innych.

Przykłady:

BoxRec Product View,BoxRec Time,BoxRec Info,BoxRec View,BoxRec Cart Product View,BoxRec Product Related,BoxRec Error,BoxRec Time Cart, BoxRec Timeout,BoxRec Product Click,BoxRec Product Buy,BoxRec Product Buy Precise,BoxRec Cart Product Click,

- b. **eventAction** –

- c. **eventLabel** – przygotowany xml, który zawiera następujące informacje:

- i. Id - Id produktu
- ii. Link - link do produktu (bez hostname)
- iii. Name - Nawa prduktu
- iv. Img - link do obrazka
- v. Price - cena produktu
- vi. Old_price - stara cena produktu
- vii. Showed - liczba odsłon

Przykład: [{"id":"10009","link":"/product-pol-10009-POWER-SYSTEM-Rekawice-Pro-Grip-EVO-Czarny-2260.html","name":"POWER SYSTEM Rękawice Pro Grip EVO Czarny 2260","img":"/pol_pm_POWER-SYSTEM-Rekawice-Pro-Grip-EVO-Czarny-2260-10009_1.png","price":"","old_price":"","showed":3}]

II. Custom Dimensions – wymiary

- customDimension1 - **Status** (0, 1, 2: dostępny, nie dostępny, mała ilość)
- customDimension2 - **Czas dostawy**
- customDimension3 - **Cena**
- customDimension4 - **Stara cena**
- customDimension5 - **UID** - identyfikator użytkownika, np. 9546184998.8329655581
- customDimension6 - **PageType** , np. Product

2 Specyfikacja systemu docelowego rozwiązania

2.1 Opis systemu

2.2 Architektura rozwiązania

Architektura rozwiązania została podzielona na trzy moduły

- **Front-end** odpowiedzialny za wyświetlanie rekomendacji a także przesyłanie informacji o aktywności użytkownika.
- **Back-end** – moduł odpowiedzialny za komunikację systemu oraz przechowywanie danych w warstwie hot.
- **Machine Learning** – moduł przetwarzania danych oraz budowania modeli Machine Learningowych odpowiedzialnych za serwowanie rekomendacji.

2.3 Specyfikacja funkcjonalna systemu – Moduł Frontend

2.3.1 Cel modułu

Moduł Frontend jest zestawem klas napisanych w czystym javascript działającym po stronie przeglądarki. Odpowiada za wyświetlanie ramki z sugerowanymi produktami w określonych przez administratora sekcjach sklepu. Drugim zadaniem modułu jest nasłuchiwanie i wysyłanie określonych akcji użytkownika na stronie serwera PredSell.

Rozwiązanie jest skalowalne i umożliwia dopasowanie modułu do różnych typów sklepów. Integracja z sklepem ogranicza się do zamieszczenia przez administratora sklepu linku do skryptu.

2.3.2 Wymagania

Wymagania	Opis
Moduł identyfikuje, czy użytkownik był wcześniej na stronie lub czy jest pierwszy raz	Moduł identyfikuje użytkownika na podstawie danych przechowywanych w 'local storage', 'session storage' oraz na podstawie loginu użytkownika. Dodatkowo wykrywa moment, w którym użytkownik się loguje. Zebrane dane są wysyłane do systemu, gdzie zwracany jest nowy lub już istniejący id użytkownika.
Moduł pobiera informacje o interakcji użytkownika z sklepem	W trakcie poruszania się użytkownika po stronie system wychwytuje określone akcje użytkownika na stronie i przesyła do systemu.
Moduł pobiera i wyświetla sugerowane produkty w ramce.	Moduł wyświetla na określonych przez administratora stronach ramkę z sugerowanymi produktami.

2.3.3 Technologia

Technologia	Opis
JavaScript	Skrypt JavaScript osadzany na stronie za pomocą unikalnego adresu URL dedykowanego osobno dla każdego sklepu. Skrypt jest zminimalizowany oraz skompresowany w celu przyspieszenia działania.
Azure CI/CD pipelines	Zestaw zautomatyzowanych zadań do automatycznego budowania i publikowania nowych wersji aplikacji oraz tworzenia dedykowanych wersji dla każdego z klientów
SCSS	Preprocesor CSS
Typescript 7.x	Preprocesor JavaScript
Babel 7.x	Transpilator JavaScript, którego głównym celem jest konwersja ECMAScript 2015+ (ES6+) na kod zgodny z ES5, czyli ze starszymi przeglądarkami internetowymi
Webpack 4.x	Narzędzie programistycznym określane jako Bundler, odpowiedzialny za pakowanie wiele różnych typów zasobów do jednego wynikowego zasobu
GIT	Repozytorium plików

2.3.4 Bezpieczeństwo

- Skrypt dla każdego sklepu będzie działać tylko pod określonym adresem url zdefiniowanym przez administrator w konfiguracji CORS
- Komunikacja z serwerem wymagać będzie podania API Key, który nie będzie trzymany w kodzie (DO OMOWIENIA)
- Kod skryptu będzie skompresowany oraz zminimalizowany.
- Automatyczne sprawdzenie poprawności spójności kodu z sklepem klienta, jeśli ulegnie zmianie struktora kodu administrator powinien być powiadomiony(DO OMOWIENIA)

2.3.5 Rozwój modułu frontend

W trakcie rozwijania aplikacji docelowy kod źródłowy jest tworzony przy wykorzystaniu:

- SCSS – preprocesor CSS
- Typescript 7.x – preprocesor JavaScript
- Babel 7.x – transpiler JavaScript, którego głównym celem jest konwersja ECMAScript 2015+ (ES6+) na kod zgodny z ES5, czyli ze starszymi przeglądarkami internetowymi
- Webpack 4.x – narzędzie programistycznym określane jako Bundler, odpowiedzialny za pakowanie wiele różnych typów zasobów do jednego wynikowego zasobu
- GIT – repozytorium plików

2.3.6 Wyświetlenie ramki z sugerowanymi produktami

Wymagania	Użytkownik powinien zobaczyć ramkę z sugerowanymi produktami w wyznaczonej sekcji strony
Warunki wstępne	Użytkownik musi otworzyć podstronę, która jest w konfiguracji skryptu.
Opis	Krok 1: Sprawdzenie podstrona zawiera określoną klasą css Krok 2: Wystanie do PredSell unikalnego ID użytkownika Krok 3: Pobranie pliku JSON z sugerowanymi produktami Krok 4: Utworzenie kodu HTML ramki Krok 5: Dodanie kodu HTML ramki w określonej sekcje
Założenia	Administrator sklepu podał unikalna klasę/id w pod która ma być wyświetlana ramka

2.3.7 Publikacja rozwiązania dla wielu klientów

2.3.7.1 Konfiguracja ustawień per sklep

2.3.7.2 Utworzenie dedykowanej skórki ramki

2.3.8 Obsługiwane zdarzenia

W trakcie poruszania się użytkownika po stronie moduł PredSell obserwuje określone akcje jakie wykonuje użytkownik w trakcie przeglądania zawartości sklepu. Każde wywołanie akcji na stronie jest wysyłane na serwer w celu analizy i lepszego dopasowania sugerowanych produktów.

2.3.8.1 Inicjalizacja modułu z wykryciem użytkownika

Wymagania	Skrypt musi wysłać dane przy otwarciu strony oraz zapisać otrzymane informacje z api w local storage
Warunki wstępne	Użytkownik musi otworzyć określoną domenę zawierającą kod PredSell.
Opis	<p>Krok 1: Inicjalizacja skryptu na stronie</p> <p>Sprawdzenie połączenia z serwerem PredSell</p> <p>Wczytanie parametrów konfiguracji dla wybranego sklepu</p> <p>Krok 2: Przygotowanie danych sesji do wysłania</p> <p>Danych lokalizacyjnych</p> <p>Danych o obecnie używanej przeglądarce</p> <p>Link z którego użytkownik wszedł na stronę (source of entrance)</p> <p>Krok 3: Sprawdzenie czy są ustawione dane użytkownika w 'local storage' przeglądarki:</p> <p>Step 3a: Jeśli są już wcześniej zapisane dane i użytkownik nie jest zalogowany:</p> <p>Dodaj login użytkownika do danych do wysłania</p> <p>Step 3c: Jeśli użytkownik jest zalogowany:</p> <p>Dodaj login użytkownika do danych do wysłania</p> <p>Step 5: Utworzenie unikalnego session id</p> <p>Step 4: Wysłanie danych na serwer</p> <p>Step 5: Zapisanie odpowiedzi z API w 'local storage'</p>
Założenia	Użytkownik wyraził zgodę na gromadzenie danych w GDPR strony
Model danych	Sekcja: User session

2.3.8.2 Otworzenie strony z produktem

Wymagania	Skrypt ma dostać informacje o odwiedzanej przez użytkownika stronie produktu
Warunki wstępne	Użytkownik musi otworzyć podstronę w sklepie
Opis	<p>Krok 1: Sprawdzenie czy użytkownik otworzył stronę z produktem</p> <p>Krok 2: Zebranie informacji i wysłanie informacji:</p> <p>Zebranie informacji o produkcie</p> <p>Zebranie informacji o czasie otwarcia strony</p>
Założenia	--

2.3.8.3 Otworzenie strony z kategorią produktów

Wymagania	Skrypt ma dostać informacje o odwiedzanej przez użytkownika stronie kategorii
Warunki wstępne	Użytkownik musi otworzyć podstronę w sklepie
Opis	<p>Krok 1: Sprawdzenie czy użytkownik otworzył stronę z kategorią</p> <p>Krok 2: Zebranie informacji i wysłanie informacji:</p> <p>Zebranie informacji o wybranej kategorii</p> <p>Zebranie informacji o czasie otwarcia strony</p>
Założenia	--

2.3.8.4 Dodanie produktu do koszyka

Wymagania	Skrypt ma dostać informacje o produkcie dodanym do koszyka
Warunki wstępne	Użytkownik musi kliknąć na przycisk dodaj do koszyka

Opis	Krok 1: Sprawdzenie czy użytkownik kliknął na przycisk 'Dodaj do koszyka' Krok 2: Zebranie informacji i wysłanie informacji: Zebranie informacji o wybranym produkcie, ilości
Założenia	--

2.3.8.5 Usunięcie produktu z koszyka

Wymagania	Skrypt ma dostać informacje o produkcie usuniętym z koszyka
Warunki wstępne	Użytkownik musi kliknąć na przycisk 'usuń z koszyka'
Opis	Krok 1: Sprawdzenie czy użytkownik kliknął na przycisk 'Usuń z koszyka' Krok 2: Zebranie informacji i wysłanie informacji: Zebranie informacji o wybranym produkcie, ilości
Założenia	--

2.3.8.6 Otworzenie produktu z ramki produktowej PredSell

Wymagania	Skrypt ma dostać informacje o produkcie wybranym sugerowanych produktów ramki PredSell
Warunki wstępne	Ramka musi być wyświetlona na wybranej podstronie
Opis	Krok 1: Użytkownik klika na produkt z ramki Krok 2: Zebranie informacji i wysłanie informacji: Zebranie informacji o wybranym produkcie
Założenia	--

2.3.8.7 Wykrycie zalogowania w sklepie

Wymagania	Skrypt ma wykrywać logowanie w sklepie i podmieniać unikalne ID użytkownika
Warunki wstępne	Użytkownik musi mieć przypisane losowe unikalne ID
Opis	Krok 1: Wykrycie logowania Krok 2: Wygenerowanie unikalnego ID na podstawie loginu użytkownika, unikalne id musi być zawsze takie samo dla nazwy zalogowane użytkownika Krok 3: Zebranie informacji i wysłanie informacji: Zebranie informacji o czasie jaki był potrzebny do zalogowania Sprawdzenie czy unikalne ID użytkownika jest już na serwisie PredSell Wysłanie informacji o czasie wykonania akcji
Założenia	Skrypt wie, gdzie znajduje się login zarejestrowanego użytkownika

2.3.8.8 Wykrycie wylogowania ze sklepu

Wymagania	Skrypt ma wykrywać wylogowanie z konta w sklepie i podmieniać unikalne ID użytkownika
Warunki wstępne	Użytkownik musi mieć przypisane losowe unikalne ID Użytkownik musi być zalogowany
Opis	Krok 1: Wykrycie logowania Krok 2: Wygenerowanie unikalnego ID na podstawie loginu użytkownika, unikalne id musi być zawsze takie samo dla nazwy zalogowane użytkownika Krok 2: Zebranie informacji i wysłanie informacji: Zebranie informacji o czasie jaki był potrzebny do zalogowania Sprawdzenie czy unikalne ID użytkownika jest już na serwisie PredSell

2.4 Specyfikacja funkcjonalna systemu – Moduł Backend

2.4.1 Cel modułu

Moduł Backend jest zestawem programów działających po stronie serwera (chmury obliczeniowej Azure). Odpowiada za zbieranie informacji ze wszystkich aplikacji klienckich (frontend). Odpowiada również za ostateczne przygotowanie zestawu produktów polecanych na podstawie wszystkich operacji przeprowadzonych w module ML.

Moduł Backend odpowiedzialny jest za rozdystrybuowanie informacji zbieranych z modułu Frontend do odpowiednich destynacji, takich jak np. Cosmos DB.

2.4.2 Obsługiwane zdarzenia

Moduł Backend nasłuchuje na zdarzenia wysyłane do niego z zewnątrz. Każde zdarzenie jest odpowiednio przetworzone w razie potrzeby oraz dodane do bazy danych Cosmos DB.

2.4.2.1 Rozpoczęcie sesji

POST

`https://fapwedpds101.azurewebsites.net/api/UserSessions`

2.4.2.1.1 Nagłówki

Nazwa	Typ	Wartość
x-functions-key	String	{{api-key}}

2.4.2.1.2 Zawartość

```
{
  "userId": "88592552-0210-49fd-82f9-177a6de8e3a4"
}
```

2.4.2.1.3 Przykładowe zapytanie

```
curl --location --request POST '{{host}}/api/UserSessions' \
--header 'x-functions-key: {{api-key}}' \
--data-raw '{
  "userId": "88592552-0210-49fd-82f9-177a6de8e3a4",
}'
```

2.4.2.1.3.1 Model danych

name	Type	Opis
sessionId	string	Typ użytkownika (nowy, powracający)
userId	number	Liczba dni od ostatniej sesji

2.4.2.2 Otworzenie strony z produktem

POST

<https://fapwedpds102.azurewebsites.net/api/events/view>

2.4.2.2.1 Nagłówki

Nazwa	Typ	Wartość
x-functions-key	String	{{api-key}}

2.4.2.2.2 Zawartość

```
{
  "productId": 12,
  "context": "product",
  "sessionId": "1bfd2014-03a9-422a-8163-beefb9ecb36a",
  "userId": 52723
}
```

2.4.2.2.3 Przykładowe zapytanie

```
curl --location --request POST '{{host-behavior}}/api/events/view' \
--header 'x-functions-key: {{api-key}}' \
--data-raw '{
  "productId": 12,
  "context": "product",
  "sessionId": "1bfd2014-03a9-422a-8163-beefb9ecb36a",
  "userId": 52723
}'
```

2.4.2.3 Dokonanie zakupu

POST

<https://fapwedpds102.azurewebsites.net/api/events/buy>

2.4.2.3.1 Nagłówki

Nazwa	Typ	Wartość
x-functions-key	String	{{api-key}}

2.4.2.3.2 Zawartość

```
{
  "overallPrice": 20.33,
  "context": "basket",
  "discount": 0,
  "sessionId": "b713ba64-f63b-42b1-9b49-749a04b17073",
  "id": "b713ba64-f63b-42b1-9b49-749a04b17079",
  "productCount": 2,
  "userId": "b713ba64-f63b-42b1-9b49-749a04b13279",
  "products": [
    {
      "productQuantity": 1,
      "productId": 177,
      "productGrossPrice": 2
    },
    {
      "productQuantity": 1,
      "productId": 13,
      "productGrossPrice": 7
    }
  ]
}
```

2.4.2.3.3 Przykładowe zapytanie

```
curl --location --request POST '{{host-behavior}}/api/events/buy' \
--header 'x-functions-key: {{api-key}}' \
--data-raw '{
  "overallPrice": 20.33,
  "context": "basket",
  "discount": 0,
  "sessionId": "b713ba64-f63b-42b1-9b49-749a04b17073",
  "id": "b713ba64-f63b-42b1-9b49-749a04b17079",
  "productCount": 2,
  "userId": "b713ba64-f63b-42b1-9b49-749a04b13279",
  "products": [
    {
      "productQuantity": 1,
      "productId": 177,
      "productGrossPrice": 2
    },
    {
      "productQuantity": 1,
      "productId": 13,
      "productGrossPrice": 7
    }
  ]
}'
```

2.4.2.4 Pobranie listy rekomendowanych produktów

2.4.2.4.1 Lista rekomendowanych produktów

GET

`https://wapwedpds101.azurewebsites.net/Product`

2.4.2.4.2 Przykładowe zapytanie

```
curl --location --request GET 'https://wapwedpds101.azurewebsites.net/Product'
```

2.4.2.4.3 Przykładowa odpowiedź

```
[
  {
    "id": "6dfb0b64-4578-4c5d-8176-5c757c000b63",
    "reference": "SN5914",
    "categoryLevel1": "Buty",
    "quantity": 100,
    "productId": 145,
    "categoryLevel2": "Sandały",
    "priceNet": 161.79,
    "priceGross": 199,
    "productName": "BW - Sandały plażowe",
    "link": "https://www.google.com/search?q=BW+-+Sanda%5c%82y+pla%5c%bcowe",
    "imageLink": "https://images.morele.net/i1064/321934_5_i1064.jpg"
  },
  {
    "id": "848a6330-5b4f-4121-ac17-f0bf00b41dd5",
    "reference": "KS1498",
    "categoryLevel1": "Odzież",
    "quantity": 99,
    "productId": 188,
    "categoryLevel2": "Sukienki",
    "priceNet": 137.4,
    "priceGross": 169,
    "productName": "Red Flower - Czerwona wakacyjna sukienka",
    "link": "https://www.google.com/search?q=Red+Flower+-+Czerwona+wakacyjna+sukienka",
    "imageLink": "https://images.morele.net/i1064/1721019_0_i1064.jpg"
  }
]
```

2.4.3 Elementy infrastruktury

2.4.3.1 Web API (Recommendation Logic)

Komponent Azure Web Application jest konieczny, aby udzielać modułowi backend informacji o rekomendowanych produktach.

2.4.3.1.1 Konfiguracja

2.4.3.1.1.1 CORS

Dla każdego klienta Frontend należy dodać domenę do konfiguracji CORS w ustawieniach zasobu na Azure.

2.4.3.1.1.2 Wariant planu

W zależności od możliwości budżetowych i oczekiwanego ruchu na stronie, należy dobrać odpowiedni plan dla zasobu. Wybrać należy plan co najmniej Basic.

2.4.3.2 Identity Events collector

Komponent Azure Function odpowiadający za zbieranie zdarzeń, które pomagają systemowi zidentyfikować użytkownika sklepu oraz specyfiki jego sesji.

Zbiera zdarzenia następującego typu:

- Rozpoczęcie sesji

2.4.3.2.1.1 Konfiguracja

Azure funkcja powinna być utworzona w ramach planu „Zużycie” (Consumption plan).

2.4.3.2.1.2 CORS

Dla każdego klienta frontend należy dodać domenę do konfiguracji CORS w ustawieniach zasobu na Azure.

2.4.3.3 Behavior Events collector

Komponent Azure Function odpowiadający za zbieranie zdarzeń, które pomagają systemowi określić zachowania użytkownika jako klienta sklepu.

Zbiera zdarzenia następującego typu:

- Otworzenie strony z produktem
- Dokonanie zakupu

2.4.3.3.1 Konfiguracja

Azure funkcja powinna być utworzona w ramach planu „Zużycie” (Consumption plan).

2.4.3.3.2 CORS

Dla każdego klienta Frontend należy dodać domenę do konfiguracji CORS w ustawieniach zasobu na Azure.

2.4.4 Cosmos DB

Komponent Azure Cosmos DB używany jest przez system do składowania danych potrzebnych do zarówno analizy zachowania użytkownika jak i do przechowywania informacji o polecanych produktach.

2.5 Specyfikacja bazy danych – Cosmos DB

Aplikacja korzysta z bazy danych w komponencie Cosmos DB o nazwie „RecommendationDb”. Zawiera ona kilka kolekcji (kontenerów) dotyczących operacyjnych zadań modułu. Każda z kolekcji posiada „partition

key”, więc wartość, która jest główną cechą wyszukiwania. Wartość ta, w partycjonowanych bazach danych, jest identyfikatorem partycji. Podczas wyszukiwania lub uzyskiwania dostępu do

2.5.1 PopularProducts

Wydajność kolekcji jest na poziomie co najmniej 500 RU/s.

Pole	Typ	Partition key
popularType	String	
processingDate	String („RRRR-MM-DD”)	✓
processingTimestamp	Liczba	
eventType	String	
popularityTimeRange	String	
id	String (GUID)	
category	String	
eventsCount	Tablica liczb	
products	Tablica liczb	
rid	String	
self	String	
etag	String	
attachments	String	
ts	Liczba	

2.5.2 ProductSpecification

Wydajność kolekcji jest na poziomie co najmniej 500 RU/s.

Pole	Typ	Partition key
Id	String (Guid)	
reference	String	
categoryLevelL1	String	
Quantity	Liczba	
ProductId	String	✓
categoryLevelL2	String	
priceNet	Liczba (decimal)	
priceGross	Liczba (decimal)	
ProductName	String	
link	String	
imageLink	String	
rid	String	
self	String	

etag	String
attachments	String
ts	Liczba

2.5.3 UserEvents

Wydajność kolekcji jest na poziomie co najmniej 500 RU/s.

2.5.3.1 Typu „View”

Pole	Typ	Partition key
datetime	String	
productId	Liczba	
context	string	
sessionId	String	
eventType	String („VIEW”)	
id	String (GUID)	
userId	String	✓
timestamp	Tablica liczb	
rid	String	
self	String	
etag	String	
attachments	String	
ts	Liczba	

2.5.3.2 Typu „BUY”

Pole	Typ	Partition key
datetime	String	
productQuantity	Liczba	✓
productId	Liczba	
productGrossPrice	Liczba	
context	String	
sessionId	String (GUID)	
eventType	String („BUY”)	
id	String (GUID)	
userId	String (GUID)	
transactionId	String (GUID)	
productNetPrice	Liczba	

timestamp	Liczba
rid	String
self	String
etag	String
attachments	String
ts	Liczba

2.6 Specyfikacja funkcjonalna systemu – Moduł ML

2.6.1 Cel modułu

Podstawowym celem modułu ML (modułu analitycznego) jest stworzenie mechanizmu generującego spersonalizowane rekomendacje. Moduł ten, bazując na historii zachowań użytkowników, ma na celu zidentyfikowanie ich intencji oraz zaproponowanie rekomendacji produktów, które zainteresują odwiedzających sklep internetowy.

2.6.2 Wymagania funkcjonalne

2.6.2.1 Wykrywanie intencji klienta

Klienci, którzy wchodzi na stronę sklepu internetowego mają z natury różne cele, różne motywacje, różne intencje. Jedni mogą być zainteresowani zakupem konkretnego produktu, inni chcą jedynie sprawdzić cechy produktu, a jeszcze inna grupa ogląda produkty w celu przeglądu rynku. Część analityczna będzie miała za zadanie wykrycie intencji klienta na zasadzie 1/0, gdzie 1 oznacza intencje zakupową, oznaczającą, że klient wszedł na stronę z zamiarem zakupu produktu, 0 natomiast oznacza inne intencje. Ten podstawowy model będzie mógł być w przyszłości rozwinięty na większą liczbę klas intencji. Ponadto w ramach badań zostaną określone statystyki, po ilu interakcjach użytkownika system jest w stanie przewidzieć jego intencje z określonym prawdopodobieństwem, np. „po 10 eventach system jest w stanie przewidzieć intencję zakupową z 70% skutecznością”.

2.6.2.2 Proponowanie rekomendacji zakupowej dla klienta

Główna funkcjonalność modułu to rekomendowanie produktów dla klienta. Rekomendacje mają bazować na historii zachowań użytkownika, to znaczy brać pod uwagę wyświetlane przez niego strony, jego poprzednie zakupy. Moduł ten będzie zatem korzystał z bazy danych backendu i następnie poprzez transformacje danych oraz naukę algorytmów uczenia maszynowego tworzył modele rekomendacyjne. Odpytanie modelu rekomendacyjnego dla konkretnego klienta na podstawie jego historii zachowań na stronie sklepu będzie w odpowiedzi zwracało produkty do wyświetlenia w ramce rekomendacyjnej.

2.6.3 Wymagania niefunkcjonalne

2.6.3.1 niezawodność

Niezawodność w przypadku modułu ML opiera się na stabilności usług, które będą realizowały jego zadania. niezawodność zatem można mierzyć jako czas dostępności, czas pracy bez awarii do całkowitego czasu działania. Wymaganie czasu dostępności zostaje określone zatem na 99% w przypadku funkcji zwracającej rekomendacje.

2.6.3.2 wydajność

Wydajność serwisu zależy głównie od wydajności usług, które realizują poszczególne funkcjonalności. Wykorzystanie skalowalnych serwisów pozwoli na dobór odpowiedniego poziomu

W przypadku modułu analitycznego moduł zwracający rekomendacje musi odpowiedzieć w czasie poniżej sekundy nawet w przypadku obciążenia ruchem 100 zapytań na sekundę.

2.6.3.3 Otwartość, możliwość rozbudowy

Moduł części analitycznej powinien pozwalać na łatwe dodawanie kolejnych algorytmów i sprawdzanie nowych podejść rekomendacyjnych. Środowisko pracy powinno zatem być modułarne i pozwalać na przyszłe wdrożenie nowych algorytmów bez większych ingerencji w istniejące rozwiązanie.

2.6.4 Integracja z innymi modułami

Moduł ML będzie zintegrowany z modułem backend:

- Źródłem danych do przetwarzania będą dane przechowywane w bazie danych modułu backend
- Wyniki przetwarzania danych będą ładowane do bazy danych modułu backend
- Modele uczenia maszynowego, które będą wystawiane w postaci Web Service, będą odpytywane przez moduł backend

3 Opis danych

3.1 Analiza dostępnych danych

W celu stworzenia systemu rekomendacyjnego, który proponuje produkty spersonalizowane dla użytkownika, konieczne jest przeanalizowanie zachowań użytkowników odwiedzających sklep internetowy. Aby to osiągnąć, należy skorzystać z narzędzi, które pozwalają zbierać dane o użytkowniku, jego preferencjach, ruchu na stronie. W dotychczasowym rozwiązaniu takim narzędziem było Google Analytics. Warto przyjrzeć się, jakie możliwości oferuje oraz porównać je do innych narzędzi.

3.1.1 Analiza danych z Google Analytics

Google Analytics to narzędzie do analizy statystyk z serwisów www udostępniane przez firmę Google. Usługa ma wersję darmową oraz płatną, przy czym wersja darmowa pozwala na analizę ruchu z pewnymi ograniczeniami. Model danych Google Analytics to ponad 500 pól do wykorzystania podzielonych na wymiary oraz metryki i obejmuje szerokie spektrum informacji o użytkowniku oraz jego ruchu na stronie. Obszary możliwe do wykorzystania w ramach analizy zostaną przedstawione poniżej. Google Analytics instalowany jest na stronie www przez wklejenie fragmentu kodu JavaScript.

W istniejącym rozwiązaniu dane, które dostarcza Google Analytics nie były wykorzystywane w celach rekomendacyjnych. Przeprowadzona została zatem analiza zebranych danych pod kątem wykorzystania ich w ramach serwisu rekomendacyjnego. Jako sklep do analizy danych wybrano Sport-max, a analizę przeprowadzono na okresie jednego dnia 02.03.2020. Taki okres został wybrany w celu szybkiej analizy, jakie dane są dostępne do ekstrakcji na jakim poziomie oraz które potencjalnie mogą być wykorzystane w systemie rekomendacyjnym.

Ekstrakcja danych z Google Analytics

Google Analytics pozwala wydobyć dane na różne sposoby. Zostały one przedstawione poniżej:

INTERFEJS - STANDARD

1. Portal (przegląd danych)
 - <https://analytics.google.com/>
 - Panel do przeglądu domyślnych wykresów statystyk oraz podstawowych tabel
2. Google query explorer:
 - Narzędzie do konstruowania zapytań
 - Możliwość wyklikania odpowiedniego zapytania do użycia w API
 - <https://ga-dev-tools.appspot.com/query-explorer/>

WIZUALIZACJE (RAPORTOWANIE)

1. Google Data Studio:
 - Pozwala na wizualizacje, tworzenie raportów w oparciu o GA
 - Możliwość tworzenia raportów bardziej zaawansowanych niż w samym GA
2. Power BI jako podgląd
 - Możliwość tworzenia raportów poprzez dedykowany konektor
 - Działa niestabilnie

PROGRAMISTYCZNE

Metody bazują na odpytaniu API

1. API:
 - Napisanie dedykowanego zapytania
 - <https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/core/v3/reference#metrics>
2. Narzędzia ThirdParty:
 - Gotowe narzędzia lub konektory, które pozwalają na przeniesienie bądź przenoszenie w czasie rzeczywistym danych z Google Analytics. Najczęściej są oferowane w modelu subskrypcyjnym, w zależności od zakresu w różnych planach Pricingu.
 - Przykłady:
 - <https://www.scitylana.com/pricing/>
 - <https://www.blendo.co/pricing/>
3. Języki programistyczne:
 - R – za pomocą języka R można użyć gotowych bibliotek, które znacznie ułatwiają połączenie do API
 - Przykłady:
 - googleAnalyticsR
 - ganalytics
 - RGoogleAnalytics
 - rga

Analiza obszarów modelu danych Google Analytics do wykorzystania w systemie rekomendacyjnym na podstawie danych zbieranych przez Kesteo dla serwisu Sport-max

Google Analytics zawiera ponad 500 pól podzielonych na 34 obszary. W pierwszym kroku za pomocą narzędzia Google Query Explorer został sprawdzony te obszary, które przechowują dane, które mogą potencjalnie być wykorzystane w analizie. Zostały one przedstawione poniżej:

Obszar Platform

Obszar zawiera informacje o przeglądarce, systemie, czy typie urządzenia, z którego korzysta użytkownik

Nazwa techniczna	Nazwa biznesowa	Opis
ga:browser	Browser	The name of users' browsers, for example, Internet Explorer or Firefox.
ga:browserVersion	Browser Version	The version of users' browsers, for example, 2.0.0.14.
ga:operatingSystem	Operating System	Users' operating system, for example, Windows, Linux, Macintosh, or iOS.
ga:operatingSystemVersion	Operating System Version	The version of users' operating system, i.e., XP for Windows, PPC for Macintosh.
ga:mobileDeviceBranding	Mobile Device Branding	Mobile manufacturer or branded name.
ga:mobileDeviceModel	Mobile Device Model	Mobile device model.
ga:mobileInputSelector	Mobile Input Selector	Selector (e.g., touchscreen, joystick, clickwheel, stylus) used on the mobile device.
ga:mobileDeviceInfo	Mobile Device Info	The branding, model, and marketing name used to identify the mobile device.
ga:mobileDeviceMarketingName	Mobile Device Marketing Name	The marketing name used for the mobile device.
ga:deviceCategory	Device Category	The type of device: desktop, tablet, or mobile.
ga:browserSize	Browser Size	The viewport size of users' browsers. A session-scoped dimension, browser size captures the initial dimensions of the viewport in pixels and is formatted as width x height, for example, 1920x960.
ga:dataSource	Data Source	The data source of a hit. By default, hits sent from analytics.js are reported as "web" and hits sent from the mobile SDKs are reported as "app". These values can be overridden in the Measurement Protocol.

Analiza w Power BI:

Count of UID by browser

Count of UID by browser

Count of UID by browserVersion

Count of UID by operatingSystem

Count of UID by operatingSystem

Count of UID by operatingSystemVersion

Count of UID by deviceCategory

Count of UID by deviceCategory

Mobile devices

Count of UID by mobileDeviceBranding

Count of UID by mobileDeviceMarketingName

Obszar Channel Grouping

Obszar zawiera informacje w jaki sposób użytkownik dotarł do strony

Nazwa techniczna	Nazwa biznesowa	Opis
ga:channelGrouping	Channel Grouping	The Channel Group associated with an end user's session for this View (defined by the View's Channel Groupings).

Analiza w Power BI:

Channel Grouping

Count of UID by channelGrouping

Count of UID by channelGrouping

Obszar System

Informacje o ustawieniach systemowych użytkownika

Nazwa techniczna	Nazwa biznesowa	Opis
flashVersion	Flash Version	The version of Flash, including minor versions, supported by users' browsers.
javaEnabled	Java Support	A boolean, either Yes or No, indicating whether Java is enabled in users' browsers.
language	Language	The language, in ISO-639 code format (e.g., en-gb for British English), provided by the HTTP Request for the browser.
screenColors	Screen Colors	The color depth of users' monitors, retrieved from the DOM of users' browsers. For example, 4-bit, 8-bit, 24-bit, or undefined-bit.
sourcePropertyDisplayName	Source Property Display Name	Source property display name of roll-up properties. This is valid for only roll-up properties.
sourcePropertyTrackingId	Source Property Tracking ID	Source property tracking ID of roll-up properties. This is valid for only roll-up properties.
screenResolution	Screen Resolution	Resolution of users' screens, for example, 1024x738.

Analiza w Power BI:

System

Count of UID by language

Count of UID by language

Count of UID by javaEnabled

Count of UID by screenResolution

Obszar GeoLocation

Informacje o lokalizacji użytkownika

Nazwa techniczna	Nazwa biznesowa	Opis
ga:continent	Continent	Users' continent, derived from users' IP addresses or Geographical IDs.
ga:subContinent	Sub Continent	Users' sub-continent, derived from their IP addresses or Geographical IDs. For example, Polynesia or Northern Europe.
ga:country	Country	Users' country, derived from their IP addresses or Geographical IDs.
ga:region	Region	Users' region, derived from their IP addresses or Geographical IDs. In U.S., a region is a state, New York, for example.
ga:metro	Metro	The Designated Market Area (DMA) from where traffic arrived.
ga:city	City	Users' city, derived from their IP addresses or Geographical IDs.

ga:latitude	Latitude	The approximate latitude of users' city, derived from their IP addresses or Geographical IDs. Locations north of the equator have positive latitudes and locations south of the equator have negative latitudes.
ga:longitude	Longitude	The approximate longitude of users' city, derived from their IP addresses or Geographical IDs. Locations east of the prime meridian have positive longitudes and locations west of the prime meridian have negative longitudes.

Count of UID by latitude and longitude

Count of UID by latitude and longitude

Count of UID by city

9401
Count of UID

Obszar Audience

Zbiornicze informacje o użytkownikach odwiedzających stronę. Zawierają się tu takie cechy jak: Wiek, płeć, zainteresowania. Nie ma możliwości pobrania tych danych w kontekście konkretnego użytkownika. Dostępne są jedynie w zagregowanej postaci.

Nazwa techniczna	Nazwa biznesowa	Opis
ga:userAgeBracket	Age	Age bracket of users.
ga:userGender	Gender	Gender of users.
ga:interestOtherCategory	Other Category	Indicates that users are more likely to be interested in learning about the specified

		category, and more likely to be ready to purchase.
ga:interestInMarketCategory	In-Market Segment	Indicates that users are more likely to be ready to purchase products or services in the specified category.

users by interestInMarketCategory

users by userAgeBracket

Obszar Ecommerce

Zbiorne informacje o transakcjach na stronie. W tym obszarze podobnie, nie można zidentyfikować transakcji pojedynczego użytkownika. Obszar ten zawiera informacje o transakcjach, wartości, ilości, produktach.

BoxRec-Sportmax (1 PROD BoxRec-Sportmax)

Results showing: 65 | Total results found: 65 | Contains sampled data: No | [Skip to bottom](#)

Transaction ID	Sessions to Transaction	Days to Transaction	Date Hour and Minute	Users	Sessions	Revenue	Shipping	1
Zamówienie nr:971936	3	0	02.03.2020, 11:10:00	1	1	215,5	0	
Zamówienie nr:971936	4	0	02.03.2020, 13:40:00	1	1	215,5	0	
Zamówienie nr:972349	119	39	02.03.2020, 00:48:00	1	0	0	0	
Zamówienie nr:972366	2	0	02.03.2020, 02:35:00	1	0	303,1	0	
Zamówienie nr:972374	14	94	02.03.2020, 05:43:00	1	0	169,9	0	
Zamówienie nr:972409	2	0	02.03.2020, 08:18:00	1	1	298,12	0	

Obszar Session

Informacje o sesji użytkowników

Nazwa techniczna	Typ	Nazwa biznesowa	Opis
ga:sessionDurationBucket	DIMENSION	Session Duration	The length (returned as a string) of a session measured in seconds and reported in second increments.

ga:sessions	METRIC	Sessions	The total number of sessions.
ga:sessionDuration	METRIC	Session Duration	Total duration (in seconds) of users' sessions.
ga:avgSessionDuration	METRIC	Avg. Session Duration	The average duration (in seconds) of users' sessions.
ga:hits	METRIC	Hits	Total number of hits for the view (profile). This metric sums all hit types, including pageview, custom event, ecommerce, and other types. Because this metric is based on the view (profile), not on the property, it is not the same as the property's hit volume.

sessions by Time

Obszar User

Informacje o użytkownikach

Nazwa techniczna	Typ	Nazwa biznesowa	Opis
ga:userType	DIMENSION	User Type	A boolean, either New Visitor or Returning Visitor, indicating if the users are new or returning.
ga:daysSinceLastSession	DIMENSION	Days Since Last Session	The number of days elapsed since users last visited the property, used to calculate user loyalty.
ga:users	METRIC	Users	The total number of users for the requested time period.
ga:newUsers	METRIC	New Users	The number of sessions marked as a user's first sessions.
ga:percentNewSessions	METRIC	% New Sessions	The percentage of sessions by users who had never visited the property before.
ga:sessionsPerUser	METRIC	Number of Sessions per User	The total number of sessions divided by the total number of users.

users by daysSinceLastSession

9432

users

459K

sessionCount

users by userBucket

users by userType

Podsumowanie

Dane z Google Analytics, które mogą posłużyć w analizie w podziale na obszar są następujące:

A. Poziom użytkownika – te dane ze względu na poziom agregacji są możliwe do wyciągnięcia na poziomie użytkownika, dzięki temu potencjalnie mogą być wykorzystane do wykorzystania w stworzeniu systemu rekomendacyjnego:

- Platform: informacje o przeglądarce, urządzeniu, smartfonie
 - Browser
 - Browser Version
 - Browser Size
 - Operating System
 - Operating System Version
 - Device Category
 - Mobile Device Branding
 - Mobile Device Model
- Channel Grouping - kanał w jaki sposób User się dostał na stronę:
 - Organic Search, (Other), Direct, Social, Referral, Paid Search
- System - cechy systemu operacyjnego:
 - Language
 - Screen Colors
 - Screen Resolution
 - Java Support
- GeoLocation - informacje o lokalizacji
 - Continent
 - Country
 - City
 - Latitude

- Longitude
 - Sessions - informacje o sesjach użytkowników:
 - Sessions
 - Session Duration
 - Avg. Session Duration
 - User - informacje o użytkowniku:
 - User Type
 - Count of Sessions
 - Days Since Last Session
- B. Poziom zagregowany - te dane możemy wyciągnąć na poziomie bardziej ogólnym, niż poziom użytkownika. Nie nadają się do bezpośredniego zastosowania w systemie rekomendacyjnym, opierającego się na spersonalizowanych rekomendacjach
- Audience: informacje o wieku, płci, zainteresowaniach
 - Age
 - Gender
 - In-Market Segment
 - Ecommerce - informacje o transakcjach, wartości, ilości, produktach,

3.1.2 Analiza możliwości narzędzia Application Insights

Azure Application Insights to narzędzie klasy Application Performance Management (APM), które pozwala na monitoring działania aplikacji, w tym na wykrywanie anomalii wydajnościowych. Zawiera szereg narzędzi do diagnozowania problemów z aplikacją oraz umożliwia odkrywanie jak użytkownicy posługują się aplikacją. Narzędzie zostało stworzone w celu poprawiania wydajności aplikacji oraz analizowaniu jak użytkownicy się po niej poruszają. Application Insights przechowuje dane o aplikacji w okresie 90 dni.

Z punktu widzenia systemu rekomendacji dla sklepu internetowego najbardziej interesujące są narzędzia jakie Application Insights oferuje w kontekście ruchu użytkowników i podejmowanych akcji. Dedykowane narzędzia w Application Insights:

- Funnels - lejki – pokazują w jakim stopniu użytkownicy aplikacji przechodzą przez jej kolejne etap, akcje jakie podejmują:

- context.device.browserVersion
- context.device.screenResolution.value
- **Location:** Lokalizacja geograficzna urządzenia:
 - context.location.clientip
 - context.location.continent
 - context.location.country
 - context.location.province
 - context.location.city
- **Session:** Sesja użytkownika:
 - context.session.id
 - context.session.isFirst
- **User:** Dane o użytkowniku

Ekstrakcja danych z Application Insights

Application Insights pozwala wydobyć dane na różne sposoby. Zostały one przedstawione poniżej:

INTERFEJS - STANDARD:

- <https://portal.azure.com/>
- Raporty: Users, Sessions, Events
 - Możliwość tworzenia i współdzielenia raportów

WIZUALIZACJE (RAPORTOWANIE):

- Workbooks w portal.azure.com:
 - Pozwalają na utworzenie raportów w oparciu zapytania napisane przy pomocy Kusto Query Language
- Power BI pozwala obecnie na dwa sposoby podłączenia:
 - Export analytics queries:
 - Najpierw należy napisać zapytania w KQL, następnie zaimportować je w Power BI
 - <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/app/export-power-bi#export-analytics-queries>
 - Drugi sposób, gdy chcemy przechowywać dłużej dane to użycie Azure Stream Analytics:
 - <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/app/export-stream-analytics>

PROGRAMISTYCZNE

Metody bazują na odpytaniu API:

- REST API:
 - Napisanie dedykowanego zapytania
 - <https://dev.applicationinsights.io/>
- Continuous Export:
 - Opcja pozwalająca na automatyczny eksport eventów na Azure Storage

3.1.3 Porównanie możliwości Google Analytics oraz Application Insights

Porównanie obszarów z danymi o użytkownikach (na poziomie użytkownika), jakie dostarczają serwisy:

Obszar	Google Analytics	Application Insights
Platform Informacje przeglądarce, urządzeniu, smartfonie	✓	✓
Channel Grouping Informacje w jaki sposób użytkownik dotarł do strony	✓	✗
System Informacje o ustawieniach systemowych użytkownika	✓	✓
GeoLocation Informacje o lokalizacji użytkownika	✓	✓
Session Informacje o sesji użytkowników	✓	✓
User Informacje o użytkownikach	✓	✓
Events Informacje o customowych eventach użytkowników	✓	✓
Audience Informacje o wieku, płci, zainteresowaniach użytkownika	✗ (tylko na poziomie zagegowanym)	✗

3.1.4 Zakres dostępnych danych do analizy

Obszar	Nazwa zmiennej	Opis	Priorytet
USER_EVENT	eventId	Identyfikator wystąpienia eventu	1
	userId	Identyfikator użytkownika	1
	sessionId	Identyfikator sesji	1
	timestamp	Czas zdarzenia	1
	eventType	Event (VIEW, BUY, BASKET,CLICK, ...)	1
	eventValue	Wartość eventu (różna w zależności od typu eventu)	1
	pageUrl	Adres strony	1
	context	Kontekst rekomendacji (Kontekst rekomendacji)	1
	productId	Id produktu (jeżeli kontekst produktu)	1

	productName	Nazwa produktu (jeżeli kontekst produktu)	1
	inputChannel	Z jakiego kanału wszedł user na stronę (Social, referral, organic search, paid search, direct)	1
	inputChannelPaid	Czy user wszedł z reklam, ruch płatny?	1
	previousPage	Poprzednia strona	2
	landingPage	Z jakiej strony użytkownik przyszedł	1
	recProductId1	Id produktu rekomendowanego nr 1 (co wyświetliło się w ramce rekomendacyjnej)	1
	recProductId2	Id produktu rekomendowanego nr 2	1
	recProductId3	Id produktu rekomendowanego nr 3	1
	recProductId4	Id produktu rekomendowanego nr 4	1
	recProductId5	Id produktu rekomendowanego nr 5	1
	userLoggedIn	Serwisy, w których jest zalogowany użytkownik	2
	transactionId	Numer transakcji dla eventów typu BUY	2
USER_INFO	userId	Identyfikator użytkownika	1
	Age	Wiek	
	Sex	Płeć	
	userType	Typ użytkownika (nowy, powracający)	1
	daySinceLastSession	Liczba dni od ostatniej sesji	1
	browserName	Nazwa przeglądarka	2
	browserVersion	Wersja przeglądarki	2
	browserLanguage	Język przeglądarki	2
	osName	Nazwa systemu operacyjnego	1
	osVersion	Wersja systemu operacyjnego	2
	screenResolution	Rozdzielczość ekranu	2
	deviceCategory	Kategoria urządzenia (mobile, desktop, tablet)	1
	deviceBrand	Marka urządzenia	1 (spróbujmy)
	deviceModel	Model urządzenia	2
	locationCountry	Kraj	2
	locationRegion	Województwo	2
	locationCity	Miasto	1
	Ip	Adres IP	2
	Session ID		
PRODUCT_TRENDS	trendEntryId	Id wpisu z trendem	2
	timestamp	Czas zdarzenia	2
	objectType	Typ obiektu do trendu (Product/Category)	2
	trendPhrase	Wyszukiwana fraza do badania trendu	2
	trendRating	Ocena trendu od 0 do 100	2
	productId	Id produktu (jeżeli produkt był sprawdzany)	2
PRODUCT_STATS	productId	Id produktu	1

	productName	Nazwa produktu	1
	date	Data (z dokładnością do dnia)	1
	eViewCount	Liczba wszystkich odsłon strony	1
	eViewRecCount	Liczba odsłon po kliknięciu w ramkę rekomendacyjną	1
	eViewUniqueUsersCount	Liczba użytkowników, którzy odwiedzili stronę	1
	eBasketCount	Liczba użytkowników, którzy wrzucili do koszyka	1
	eBuyCount	Liczba sprzedaży (transakcji)	1
	eBuyRecCount	Liczba sprzedaży (transakcji), do których doszło po kliknięciu w ramkę	1
	timeOnPage	Czas spędzony na stronie produktu	1
	recOccurrenceCount	Liczba wystąpień w ramce rekomendacyjnej	1
	recOccurrencePositionCount	Liczba wystąpień w ramce rekomendacyjnej na pozycjach 1-3	1
	recOccurrenceFirstCount	Liczba wystąpień w ramce rekomendacyjnej na pozycji 1	1
	?	? Raporty/monetyzacja	
PRODUCT_CURRENT_DATA	productId	Id produktu	1
	productLink	Strona produktu	1
	productName	Nazwa produktu	1
	productAvailability	Dostępność (liczba sztuk / status)	1
	productPhotoLink	Miniaturka zdjęcia Link	1
	productPrice	Cena	1
	productOldPrice	Stara cena (jeżeli możemy)	1
PRODUCT_SPECIFICATION	productId	Id produktu w naszym systemie	1
	productSourceId	Id produktu w systemie źródłowym	1
	productName	Nazwa produktu	1
	productAvailability	Dostępność (liczba sztuk / status)	1
	productPrice	Cena	1
	productOldPrice	Stara cena (jeżeli możemy)	2
	description	Opis	2
	categoryLevels	Liczba poziomów kategorii	2
	categoryPath	Ścieżka kategorii	2
	categoryLevel1	Poziom 1 kategorii	2
	categoryLevel2	Poziom 2 kategorii	2
	categoryLevel3	Poziom 3 kategorii	2
	categoryLevel4	Poziom 3 kategorii	2
	brand	Marka/producent (opcjonalne)	2
	color	Kolor (opcjonalne)	2
	ratingValue	Ocena w punktach (np. 3,53) (opcjonalne)	2

ratingCount	Liczba opinii (opcjonalne)	2
-------------	----------------------------	---

3.1.5 Ocena jakości danych

3.2 Mechanizm do pobierania danych

3.2.1 Dane związane z zachowaniem użytkowników

3.2.2 Dane związane z oferowanymi produktami

3.3 Mechanizmy czyszczenia i filtracji, transformacji danych

W tym rozdziale zostanie przedstawiony proces przepływu i przetwarzania danych od etapu ich pozyskania do etapu transformacji i wyliczenia cech dla modeli analitycznych.

Diagram procesu pobierania i transformacji danych

Opis procesu:

Źródłem dla transformacji są dane zgromadzone w Azure Cosmos DB. Są one przetwarzane zgodnie z procesem ETL (Extract, Transform, Load). W pierwszym kroku następuje ekstrakcja danych z Azure Cosmos DB do Delta Lake zarządzanego w usłudze Azure Databricks. Następnie dane są transformowane i ze schematu src (source) wyliczane są tabele pośrednie, które zawierają wyfiltrowane i uporządkowane dane. Zawiera je schemat stg (stage). W kolejnym kroku wyliczone agregaty oraz cechy potrzebne do nauki modeli są zapisywane w schemacie dst (destination). Dane ze schematu dst z jednej strony są źródłem dla modeli rekomendacyjnych, z drugiej strony część wyliczeń statystycznych trafia z powrotem do Azure Cosmos DB, gdzie mogą być wykorzystane w celu proponowania rekomendacji bazujących na statystyce (np. popularności produktów).

Technologia

W procesie transformacji danych wykorzystano komponenty oparte usługi chmurowe MS Azure:

- **Azure Comos DB** – główna baza danych aplikacji, jest to dokumentowa baza danych, której główne zalety to bardzo szybki czas dostępu (późnienie poniżej 10 milisekund), wysoka dostępność na poziomie 99,999% gwarantowana w dowolnej skali w ramach umów SLA oraz elastyczne, automatyczne skalowanie.
- **Azure Databricks** - Usługa Azure Databricks to platforma do analizy i transformacji danych oparta na usłudze Apache Spark zoptymalizowana pod kątem platformy usług w chmurze Microsoft Azure. Usługa Databricks udostępnia wygodny interfejs programistyczny w postaci notebooków, które pozwalają na szybką współpracę zespołowi developerskiemu. Ponadto pozwala na uruchamianie kodu w językach: Scala, Python, R oraz SQL dzięki czemu pozwala na integrację z wieloma systemami i wydajną transformację danych. Usługa pozwala także na trenowanie modeli uczenia maszynowego.
- **Azure Data Factory** - zarządzana usługa w chmurze, stworzona z myślą o automatycznej integracji danych znajdujących się wewnątrz chmury, sieci lokalnych oraz środowisk hybrydowych. Procesy ETL są reprezentowane w Data Factory za pomocą pipelines – przepływów, które należy zaharmonogramować. Rekordy z danymi mogą być transportowane pomiędzy wybranymi komponentami Azure'owymi, takimi jak np.: Blob Storage, SQL Data Warehouse czy Azure SQL Database. Integracja możliwa jest również ze źródłami danych, działającymi nie tylko w chmurze, ale również w trybie on-premises. Azure Data Factory pozwala na zarządzanie i harmonogramowanie wykonania notebooków Azure Databricks.

Schemat procesu ETL w Azure Data Factory:

Szczegółowy diagram transformacji danych dla wyliczeń algorytmu Popular

Założenia:

Dane na wejściu:

- Dane o eventach pojawiające się w Cosmos DB w sposób ciągły:
 - Cosmos DB Kolekcja: **UserEvents**
 - Interesujące eventy: VIEW, BUY

Dane na wyjściu:

- Dla każdej kategorii sklepu chcemy mieć ranking produktów najczęściej oglądanych oraz najczęściej kupowanych:
 - Horyzont czasowy:
 - Tydzień, Miesiąc, (wartość z konfiguracji: popularNumberOfDays)
 - Cosmos DB Kolekcja: **PopularProducts**

Kroki procesu:

Ekstrakcja danych:

1. Notebook1:

- Nazwa: **GetUserEvents**
- Opis: Pobranie **przyrostu danych** o eventach z Cosmos DB do Delta Lake
- Input:
 - Cosmos DB
 - kolekcja UserEvents
- Output:
 - DeltaLake
 - Tabela: srccdb01.userevents
- Kroki:
 - Pobierz endDttm ostatniego poprawnego przetwarzania z tabeli konfiguracji
 - Pobierz przyrost dla eventów typu VIEW z Azure Cosmos Db
 - Załaduj eventy do tabeli srccdb01.events_view (na zasadzie MERGE)
 - Pobierz przyrost dla eventów typu BUY z Azure Cosmos Db
 - Załaduj eventy do tabeli srccdb01.events_buy (na zasadzie MERGE)

2. Notebook2:

- Nazwa: **GetProductSpecification**
- Opis: Pobranie aktualnej kolekcji produktów z Cosmos DB do Delta Lake
- Input:
 - Cosmos DB,
 - kolekcja ProductSpecification
- Output:
 - Delta Lake
 - Tabela: srccdb01.ProductSpecification
- Kroki:
 - Pobierz najnowszą kolekcję produktów z Cosmos DB
 - Załaduj eventy do tabeli: srccdb01.ProductSpecification ((na zasadzie OVERWRITE))

Transformacja danych:

3. Notebook3:

- Nazwa: **CalculateProductsStats**
- Opis: Obliczenie statystyk dla każdego produktu ile razy był sprzedany oraz ile oglądany (dziennie)
- Input:
 - DeltaLake
 - srccdb01.events_view
 - srccdb01.events_buy

- Output:
 - DeltaLake:
 - stgcdb01.productStats
- Kroki:
 - Pobierz parametry i stwórz tabelę z zakresem dat do przetworzenia
 - Zainicjalizuj połączenie do tabel ze schematu src
 - Wylicz statystyki dzienne liczby oglądanych produktów
 - Wylicz statystyki dzienne liczby sprzedanych produktów
 - Zbierz wyliczenia do jednego dataframe'a
 - Załaduj wyliczenia do stgcdb01.productStats

4. Notebook4:

- Nazwa: **CalculatePopularProducts**
- Opis: Obliczenie popularności produktów w kategoriach i w zakresach czasowych
- Input:
 - DeltaLake:
 - stgcdb01.productStats
 - srccdb01.productspecification
- Output:
 - DeltaLake:
 - dstcdb01.popular_products
- Kroki:
 - Przygotuj daty z zakresem procesowania
 - Połącz tabele stgcdb01.productStats oraz stgcdb01.productStats
 - Popularność miesięczna:
 - Wyfiltruj dane za ostatni miesiąc
 - Wykonaj agregację danych (w wymiarze daty) dla eventów VIEW i BUY
 - Wylicz ranking po liczbie wystąpień dla eventów VIEW i BUY i dla każdej kategorii
 - Dla każdego rodzaju eventu (VIEW, BUY) i dla każdej kategorii
 - Wyfiltruj ranking zostawiając liczbę wierszy zgodnie z parametrem npPopularItemsTop
 - Dołącz dane do wyjściowego dataframe'u
 - Popularność tygodniowa:
 - Te same kroki jak dla miesięcznej, tylko z innym zakresem czasowym
 - Popularność z n ostatnich dni:
 - Te same kroki jak dla miesięcznej, tylko z innym zakresem czasowym
 - Zbierz dataframe z danymi miesięcznymi, tygodniowymi i z zakresem z konfiguracji
 - Zapisz popularne produkty do tabeli: dstcdb01.popular_products

Załadowanie danych:

5. Notebook5:

- Nazwa: **LoadPopularProducts**
- Opis: Załadowanie JSON'a z popularnymi produktami do Azure Cosmos Db
- Input:

- DeltaLake
- dstcdb01.popularProducts
- Output:
 - Cosmos Db
 - Kolekcja: PopularProducts
- Kroki:
 - Pobierz dane z tabeli dstcdb01.popularProducts
 - Załaduj je do Cosmos Db do kolekcji: PopularProducts

Wraz z rozwojem systemu będą implementowane kolejne procesy transformacji danych. Będą jednak one projektowane w analogiczny sposób – zgodnie z procesem ETL.

3.4 Specyfikacja ramki danych – Input

3.4.1 User session

Title	Description
Api url	{apiURL}/api/UserSessions
Output	<pre>{ userId: string, userType?: UserType, browserName?: string, browserVersion?: string, browserLanguage?: string, osName?: string, osVersion?: string, screenResolution?: string, deviceCategory?: string, deviceBrand?: string, deviceModel?: string, locationCountry?: string, locationRegion?: string, locationCity?: string }</pre>
Response	<pre>{ userId: string, sessionId: string }</pre>

3.5 Specyfikacja ramki danych – output

4 Opis algorytmów ML

4.1 Moduł do wykrywania intencji klienta

Moduł do wykrywania intencji będzie budowany iteracyjnie. Każdy etap będzie składać się z: właściwej implementacji, oceny wyników oraz przeprowadzenia research'u, który ma na celu wprowadzenie bardziej zaimplementowanych metod w kolejnych etapach. Poszczególne etapy wraz z występującymi w nich algorytmami są opisane poniżej. Etapy zostały opracowane na podstawie wstępnej analizy i ich kształt może zmienić się w zależności od wyników w etapach poprzednich.

4.1.1 Etap 0

Zasadniczym celem etapu 0 jest analiza historycznych logów użytkownika w celu zbadania jego zachowania na stronie internetowej oraz znalezienia wstępnych wzorców zachowania. Gdy takowe zostaną zidentyfikowane, zostaną wykorzystane w modelowaniu intencji jako reguły biznesowe. Etap zostanie zakończony odpowiednim raportem.

4.1.2 Etap 1

W etapie 1 zostanie wykorzystany model referencyjny prognozujący 2 intencje użytkownika – kupno lub brak kupna produktu. Do modelowania zostanie wykorzystany jedynie ruch użytkownika po stronie. W szczególności przewidywany jest następujący algorytm:

- model – regresja logistyczna
- zmienna objaśniana binarna (kupił / nie kupił – 0/1)
- zmienne objaśniające – ścieżka klienta, tj. adres / element strony, którą klient odwiedził w kroku t , $t-1$, $t-2$... $t-n$, gdzie n to maksymalna liczba kroków analizowanych wstecz
- predykcje – w czasie rzeczywistym przy spełnieniu warunku przekroczeniu n kroków.

Etap zostanie zakończony researchem dotyczącym analizy wydajności klasyfikatora binarnego w czasie rzeczywistym na platformie Azure oraz analizy dodatkowych danych, w tym klienckich, możliwych do wykorzystania w dalszym modelowaniu.

4.1.3 Etap 2

W etapie 2 zostanie wykorzystany model referencyjny prognozujący 2 intencje użytkownika – kupno lub brak kupna produktu. Do modelowania zostanie wykorzystany ruch użytkownika po stronie wraz z dodatkowymi zmiennymi objaśniającymi. W szczególności przewidywany jest następujący algorytm:

- model – regresja logistyczna
- zmienna objaśniana binarna (kupił/nie kupił – 0/1)
- zmienne objaśniające – ścieżka klienta opracowana w Etapie 1 oraz dodatkowe zmienne, takie jak. źródło przybycia użytkownika, czas spędzony na stronie, powracający, parametry urządzenia, dostępne zmienne demograficzne, agregaty aktywności zarejestrowanego użytkownika.

Etap zostanie zakończony researchem i opracowaniem dodatkowych intencji zakupowych klienta, możliwych do wykorzystania w dalszym modelowaniu.

4.1.4 Etap 3

W etapie 3, oprócz modelu referencyjnego zostaną zbadane badane dodatkowo 3 modele konkurencyjne prognozujące intencje użytkownika opracowane w Etapie 2. Do modelowania zostaną wykorzystane wszystkie dane użyte w Etapie 2. W szczególności przewidywany jest następujący algorytm:

- model – regresja logistyczna, drzewo klasyfikacyjne, lasy losowe, gradient boosted decision trees.
- zmienna objaśniana wielomianowe (do 4 intencji opracowanych w Etapie 2)
- zmienne objaśniające – ścieżka klienta opracowana w Etapie 1 oraz dodatkowe zmienne, takie jak. źródło przybycia użytkownika, czas spędzony na stronie, powracający, parametry urządzenia, dostępne zmienne demograficzne, agregaty aktywności zarejestrowanego użytkownika.

Etap zostanie zakończony wyborem optymalnego modelu do klasyfikacji wielomianowej oraz binarnej. Decyzja zostanie podjęta na podstawie następujących kryteriów: skuteczność modelu, skomplikowanie modelu oraz wydajność prognozowania w czasie rzeczywistym.

Ponadto przeprowadzony zostanie research w wykorzystania metody Map Miner (ang. *Map Miner Method*) służącej do badania intencji użytkowników. Na podstawie jego wyniku podjęte zostaną kolejne kroki.

Finalnie, podjęta zostanie próba zdefiniowania odpowiednich akcji biznesowych opartych na wykrytych intencjach (np. zaproponowanie kuponu zniżkowego osobom zastanawiającym się itp.);

4.2 Moduł generowania rekomendacji

4.2.1 Etap 0

W etapie zero system będzie serwował produkty bez żadnej wyuczonej logiki tzn. na cele testowe modułu back-end oraz front-end zostaną przygotowane sztywne reguły przypisywania produktów np. Jeżeli użytkownik znajduje się w kategorii Smartphones – zaproponuj iPhone 11 Pro

4.2.2 Etap 1

Przygotowanie logiki systemu bazując na poprzednim rozwiązaniu Kesteo tak by za pomocą nowej technologii serwować rekomendacje tak by zaadresować poniższe scenariusze:

- Które produkty są najczęściej kupowane w danej kategorii
- Które produkty są najczęściej wyświetlane

Jest to metodyka bazująca na akcjach użytkownika. System będzie weryfikował które produkty są najczęściej oglądane w danej kategorii, które produkty najczęściej są kupowane w danej kategorii.

4.2.3 Etap 2

Rekomender bazujący na algorytmie APRIORI i innych modelach reguł asocjacyjnych. Implementacja silnika będzie w SPARKU.

- Metodyka bazująca na koszykach które występowały
- Algorytmy na poziomie asocjacji kateogrii
 - APRIORI
 - FP-Growth
 - Implementacja reguł sekwencji PrefixSpan
- Wzbogacenie algorytmów o częstości występowania w danej kategorii

Po tym etapie zasada działania rekomendacji została zaprezentowana przez poniższy diagram sekwencji:

1. Użytkownik na głównej stronie – zostaną zaproponiwane produkty najczęściej wyświetlone lub kupione w sklepie w ostatnim tygodniu.

2. Użytkownik na konkretnej kategorii – zostaną zaproponowane produkty najczęściej wyświetlone lub kupione w wybranej kategorii w ostatnim tygodniu.
3. Użytkownik na konkretnej stronie produktu - zostaną zaproponowane produkty najczęściej wyświetlone lub kupione z wybranym produktem lub gdy algorytm nie znajdzie powiązania zostaną zaproponowane produkty najczęściej wyświetlone lub kupione w wybranej kategorii w ostatnim tygodniu.
4. Użytkownik dodał produkt do koszyka - zostaną zaproponowane produkty najczęściej kupione z wybranym produktem

4.2.4 Etap 3

- **COLABORATIVE FILTERING**

- Algorytmy
 - ALS
 - SAR
- Potrzebna ramka danych
 - Użytkownik
 - Produkt
 - Rating na podstawie kupił, wszedł, dodał do koszyka, czas na stronie itp.
 - Do zdefiniowania

4.2.5 Etap 4

- Content based filtering
 - Podobieństwo produktów - encoding, feature analysis, text mining
 - Grupowanie użytkowników wraz z demografią

4.2.6 Etap 5

Przygotowanie systemu obejmującego wszystkie moduły – podejście hybrydowe. Jako baza zostanie wykorzystane **xDeepFM**

5 Integracja skryptu ze sklepem klienta

Każdy sklep ma swoją unikalną grafikę oraz istnieje wiele używanych jest wiele różnych rozwiązań na rynku. Dlatego każda instancja modułu PredSell wymaga oddzielnej konfiguracji, aby skrypt mógł poprawnie gromadzić dane.

5.1 Przygotowanie plików konfiguracyjnych

Wymagania	Każda instalacja sklepu musi mieć swoje parametry, po których skrypt rozpoznaje określone akcje użytkownika na stronie
Warunki wstępne	Klient posiada działający sklep
Opis	<p>Krok 1: Dodanie nazw elementów odpowiedzialnych za wyświetlanie loginu użytkownika</p> <p>Krok 2: Zlokalizowanie i dodanie klas elementu, gdzie ma być umieszczona ramka z produktami</p> <p>Krok 3: Dodanie nazw elementów które odpowiadają za dodawanie i usuwanie produktów z koszyka</p> <p>Krok 4: Dodanie nazw elementów które odpowiadają za logowanie oraz wylogowania użytkownika ze strony</p> <p>Krok 5: Dodanie nazw stron z produktami oraz kategoriami</p> <p>Krok 6: Dodanie informacji o lokalizacji kategorii</p> <p>Krok 7: Utworzenie nowej instancji oraz oddzielnego CI/CD</p> <p>Krok 7: Ustawienie zabezpieczeń</p> <p>Krok 8: Wygenerowanie unikalnego URL z linkiem do skonfigurowanego modułu PredSell</p>
Założenia	Skórka sklepu jest zawsze ta sama. Nie zmieniają się przyciski oraz ich klasy

5.2 Integracja ze sklepem

Wymagania	Właściciel sklepu musi samodzielnie (lub z pomocą administratora) osadzić wymagany kod na stronie.
Warunki wstępne	Klient pisemnie wyrazi zgodę na warunki korzystania z modułu PredSell
Opis	<p>Krok 1: Klient osadza link do skryptu PredSell w stopce</p> <p>Krok 2: Klient dodaje link do polityki GDPR</p> <p>Krok 3: Klient aktualizuje politykę prywatności</p> <p>Krok 4: Testowanie komunikacji z sklepem</p> <p>Krok 5: Testowanie wyłapywania event'ów</p>
Założenia	Klient ma dostęp do kodu źródłowego sklepu

5.3 Continuous integration / Continuous Delivery

Aplikacja pozwala na szybkie dopasowanie pod potrzeby konkretnego klienta, jednocześnie pozwalając modyfikować, aktualizować oraz wdrażać aktualizacje dla wszystkich klientów za pomocą jednego kodu źródłowego. W tym celu zostały przygotowane procedury w Azure Pipelines. Publikacja odbywa się w następujących krokach

Wymagania	Automatyczna publikacja nowszych wersji kodu dla każdej instancji skryptu
Warunki wstępne	Klient pisemnie wyrazi zgodę na warunki korzystania z modułu PredSell

Opis

Krok 1: Rozwój/poprawy w aplikacji oparte z wykorzystaniem schematu git flow, które wprowadza nam określoną strukturę gałęzi w naszym repozytorium.
Krok 2: Zatwierdzenie zmian wywołuje automatyczną kompilacja kodu i publikacja na testowym sklepie.
Krok 3: Zatwierdzenie wersji testowej wywoła automatyczną kompilację wersji skryptów z oddzielnymi ustawieniami dla każdego sklepu.
Krok 4: Paczki z skryptami są automatycznie wgrywane do odpowiednich miejsc na CDN.

Założenia

--

5.3.1 Wdrażanie modułu Backend

Moduł Backend wdrażany jest na platformę Microsoft Azure za pomocą skryptów wdrożeniowych zawartych w kodzie aplikacyjnym. Pozwalają one na łatwe dostosowanie ustawień do miejsca wdrożenia aplikacji oraz automatyczne dokonywanie operacji dostarczenia oprogramowania. W tym celu wykorzystano plik YAML zawierający definicję procesu wdrożenia.

Wdrożenie modułu składa się z kilku etapów, gdzie każdy z nich zawiera kilka kroków.

Etap 1 (Continuous integration) ma na celu zbudowanie, czyli przetestowanie jednostkowe oraz kompilację kodu źródłowego oraz opublikowanie wyników plików wykonywalnych w wewnętrznym środowisku Azure Pipelines.

The screenshot displays the Azure Pipelines interface. On the left, a list of jobs is shown for run #20200824.1. The 'Checkout PredSell@develop to s' job is highlighted. The main panel shows the logs for this job, which include the following steps and commands:

```
1 Starting: Checkout PredSell@develop to s
2 =====
3 Task : Get sources
4 Description : Get sources from a repository. Supports git, TfsVC, and SVN repositories.
5 Version : 1.0.0
6 Author : Microsoft
7 Help : [More Information](https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=798199)
8 =====
9 Syncing repository: PredSell (git)
10 Prepending Path environment variable with directory containing 'git.exe'.
11 git version
12 git version 2.26.2.windows.1
13 git lfs version
14 git-lfs/2.11.0 (GitHub; windows amd64; go 1.14.2; git 48b28d97)
15 git init "D:\a\1\s\"
16 Initialized empty Git repository in D:\a\1\s\.git\
17 git remote add origin https://predica@dev.azure.com/predica/PredSell/_git/PredSell
18 git config gc.auto 0
19 git config --get-all http.https://predica@dev.azure.com/predica/PredSell/_git/PredSell.extraheader
20 git config --get-all http.proxy
21 git -c http.extraheader="AUTHORIZATION: bearer ****" fetch --force --tags --progress --no-recurse-submodules origin
22 remote: Azure Repos
23 remote:
24 remote: Found 3364 objects to send. (27 ms)
25 Receiving objects: 0% (1/3364)
26 Receiving objects: 1% (34/3364)
27 Receiving objects: 2% (68/3364)
28 Receiving objects: 3% (101/3364)
29 Receiving objects: 4% (135/3364)
30 Receiving objects: 5% (169/3364)
31 Receiving objects: 6% (202/3364)
32 Receiving objects: 7% (236/3364)
33 Receiving objects: 8% (270/3364)
34 Receiving objects: 9% (303/3364)
35 Receiving objects: 10% (337/3364)
36 Receiving objects: 11% (371/3364)
37 Receiving objects: 12% (404/3364)
38 Receiving objects: 13% (438/3364)
```

Składa się on z następujących kroków:

- Zbudowanie aplikacji *Identity events collector*
 - Kompilacja
 - Testy
 - Publikacja testów

The screenshot displays the Azure Pipelines interface for a job run #20200824.1. The left sidebar shows a list of jobs in the pipeline, with 'Build identity_events' selected. The main panel shows the execution log for this job, which is successful. The log includes details such as the pool (Azure Pipelines), image (vs2017-win2016), agent (Azure Pipelines 3), and start time (Aug 24, 2020 at 3:43 PM). The job duration is 2m 33s. The log also shows the evaluation of the 'system-pre-steps.yml' template, including the resolution of variables and the final runtime YAML document. The job concludes with '2 artifacts produced' and '100% tests passed'.

- Zbudowanie aplikacji *Behavior events collector*
 - Kompilacja
 - Testy
 - Publikacja testów

The screenshot displays the Azure Pipelines interface for a job run #20200824.1. The left sidebar shows a list of jobs in the pipeline, with 'Build behavior_events' selected. The main panel shows the execution log for this job, which is successful. The log includes details such as the pool (Azure Pipelines), image (vs2017-win2016), agent (Azure Pipelines 4), and start time (Aug 24, 2020 at 3:43 PM). The job duration is 3m 4s. The log also shows the evaluation of the 'system-pre-steps.yml' template, including the resolution of variables and the final runtime YAML document. The job concludes with '2 artifacts produced'.

- Zbudowanie aplikacji *Recommendation API*
 - Kompilacja
 - Testy

o Publikacja testów

The screenshot shows the Azure Pipelines interface. On the left, a list of jobs for CI run #20200824.1 is displayed. The job 'Build recommendation_api' is selected and expanded. The right pane shows the execution log for this job, which includes details about the agent, job parameters, and the successful completion of the build process.

```

1 Pool: Azure Pipelines
2 Image: vs2017-win2016
3 Agent: Azure Pipelines 3
4 Started: Aug 24, 2020 at 3:46 PM
5 Duration: 3m 7s
6
7 Job preparation parameters
8 ContinueOnError: False
9 TimeoutInMinutes: 60
10 CancelTimeoutInMinutes: 5
11 Expand:
12 MaxConcurrency: 0
13 ##### System Pipeline Decorator(s) #####
14
15 Begin evaluating template 'system-pre-steps.yml'
16 Evaluating: eq('true', variables['system.debugContext'])
17 Expanded: eq('true', Null)
18 Result: False
19 Evaluating: resources['repositories']['self']
20 Expanded: Object
21 Result: True
22 Evaluating: not(containsValue(job['steps']['*']['task']['id'], '6d15af64-176c-496d-b583-fd2ae21d4df4'))
23 Expanded: not(containsValue(Object, '6d15af64-176c-496d-b583-fd2ae21d4df4'))
24 Result: True
25 Evaluating: resources['repositories']['self']['checkoutOptions']
26 Result: Object
27 Finished evaluating template 'system-pre-steps.yml'
28
29 Template and static variable resolution complete. Final runtime YAML document:
30 steps:
31 - task: 6d15af64-176c-496d-b583-fd2ae21d4df4@1
32 inputs:
33   repository: self
34
35
36 MaxConcurrency: 0
37 2 artifacts produced
38 100% tests passed
    
```

• Zbudowanie aplikacji *Intents Hub*

- o Kompilacja
- o Testy
- o Publikacja testów

The screenshot shows the Azure Pipelines interface. On the left, a list of jobs for CI run #20200824.1 is displayed. The job 'Build intents_hub' is selected and expanded. The right pane shows the execution log for this job, which includes details about the agent, job parameters, and the successful completion of the build process.

```

1 Pool: Azure Pipelines
2 Image: vs2017-win2016
3 Agent: Azure Pipelines 6
4 Started: Aug 24, 2020 at 3:46 PM
5 Duration: 2m 52s
6
7 Job preparation parameters
8 ContinueOnError: False
9 TimeoutInMinutes: 60
10 CancelTimeoutInMinutes: 5
11 Expand:
12 MaxConcurrency: 0
13 ##### System Pipeline Decorator(s) #####
14
15 Begin evaluating template 'system-pre-steps.yml'
16 Evaluating: eq('true', variables['system.debugContext'])
17 Expanded: eq('true', Null)
18 Result: False
19 Evaluating: resources['repositories']['self']
20 Expanded: Object
21 Result: True
22 Evaluating: not(containsValue(job['steps']['*']['task']['id'], '6d15af64-176c-496d-b583-fd2ae21d4df4'))
23 Expanded: not(containsValue(Object, '6d15af64-176c-496d-b583-fd2ae21d4df4'))
24 Result: True
25 Evaluating: resources['repositories']['self']['checkoutOptions']
26 Result: Object
27 Finished evaluating template 'system-pre-steps.yml'
28
29 Template and static variable resolution complete. Final runtime YAML document:
30 steps:
31 - task: 6d15af64-176c-496d-b583-fd2ae21d4df4@1
32 inputs:
33   repository: self
34
35
36 MaxConcurrency: 0
37 2 artifacts produced
38 100% tests passed
    
```

- Opublikowanie skryptów wdrożeniowych infrastruktury ARM

The screenshot displays a CI pipeline run for 'Jobs in run #20200824.1' in the 'PredSell - Meblolux' environment. The pipeline consists of several jobs, with 'Infra deployment script validation' highlighted. The log for this job shows the following details:

```
1 Starting: Infra deployment script validation
2 -----
3 Task      : Azure resource group deployment
4 Description : Deploy an Azure Resource Manager (ARM) template to a resource group and manage virtual machines
5 Version   : 2.171.0
6 Author    : Microsoft Corporation
7 Help      : https://docs.microsoft.com/azure/devops/pipelines/tasks/deploy/azure-resource-group-deployment
8 -----
9 Checking if the following resource group exists: rgwedmb1x01.
10 Resource group exists: true.
11 Creating deployment parameters.
12 The detected encoding for file '/home/vsts/work/1/s/infra/PredSell.Infra/azuredeploy.json' is 'utf-8'
13 The detected encoding for file '/home/vsts/work/1/s/infra/PredSell.Infra/azuredeploy.parameters.meblolux-dev.json' is 'utf-8'
14 Starting template validation.
15 Deployment name is azuredeploy-20200824-134634-8ab0
16 Template deployment validation was completed successfully.
17 Finishing: Infra deployment script validation
```

Etap 2 (Continuous Delivery) ma na celu wdrożenie aktualizację infrastruktury modułu oraz skopiowanie plików wykonywalnych oraz ich konfiguracji na wybrane środowisko. Składa się z następujących kroków:

- Wykonanie skryptów wdrożenia infrastruktury przy użyciu ARM
- Wdrożenie aplikacji *Identity events collector*

▼	✔	IdentityEventsCollector	1m 49s
	✔	Initialize job	5s
	✔	Download	10s
	✔	AzureFunctionApp	1m 32s
	✔	Finalize Job	<1s

- Wdrożenie aplikacji *Behavior events collector*

▼	✔	BehaviorEventsCollector	1m 8s
	✔	Initialize job	12s
	✔	Download	6s
	✔	AzureFunctionApp	48s
	✔	Finalize Job	<1s

- Wdrożenie aplikacji *Recommendation API*

▼	✔	RecommendationApi	51s
	✔	Initialize job	5s
	✔	Download	4s
	✔	AzureWebApp	39s
	✔	Finalize Job	<1s

Etap drugi może być zwielokrotniany, w celu opublikowania aplikacji na kolejnych środowiskach. Zalecanymi jest dodatkowo środowisko *Przedprodukcyjne* oraz *Produkcyjne*.

Dodawanie kolejnych środowisk jest uproszczone i wymaga jedynie dodanie do pliku YAML następującego bloku kodu:

```
- stage: 'Nazwa Środowiska'  
  condition: ne(variables['Build.Reason'], 'PullRequest')  
  jobs:  
    - template: scripts/deployment_template.yml  
      parameters:  
        environment_name: 'Nazwa Środowiska'
```